

MUTAXASSIS TAYYORLASHDA KASBIY PSIXOLOGIYA FANINING O'RNINI VA AHAMIYATI

Bekzod Umarov Baxtiyorjon o'g'li

AQXAI assistenti

Elektron pochta: geograph1993@gmail.com

+998912042412

Shamshidinova Mushtariy Pattojon qizi

AQXAI talabasi-

Elektron pochta: shamshidinovamushtariy@gmail.com

+998948099005

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885844>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Kasbiy psixologiya fanining sohada qo'llash, natija ko'rsatish, yoshlar bilan muloqot qilish, to'g'ri kasb tanlashga yo'naltirish va malakasini oshirish bo'yicha qilinishi lozim bo'lgan ishlar bo'yicha ilmiy ma'lumotlar berilgan

Kalit so'zlar: Kasbiy psixologiya, yoshlar, o'quv qo'llanmalar, ko'rgazmalar, mutaxassis, psixologik test, kuzatish, amaliy ko'nikma

Аннотация: В данной статье представлена научная информация о работе, которую необходимо провести по применению профессиональной психологии в полевых условиях, показу результатов, общению с молодежью, ориентации ее на правильный выбор профессии, повышению ее квалификации.

Ключевые слова: Профессиональная психология, молодежь, учебные пособия, выставки, эксперт, психологический тест, наблюдение, практические навыки

Annotation: This article provides scientific information on the work that should be done on applying professional psychology in the field, showing results, communicating with young people, guiding them to choose the right profession and improving their qualifications.

Key words: professional psychology, youth, training manuals, exhibitions, expert, psychological test, observation, practical skills

Hozirgi kunda yoshlar o'rtasida psixologiya sohasiga katta qiziqish va e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan bir qatorda psixologiyaning tarmoqlaridan biri bo'lgan kasbiy psixologiya sohasini rivojlantirish ham muhim vazifalardan biri bo'lib kelmoqda. Shunday ekan Kasbiy psixologiya - ilmiy amaliy fan bo'lib, umumiy psixologiyaning qonuniyatlarini o'rganadi va bu faoliyat samaradorligini oshirish uchun tavsiyalar ishlab chiqadi.

Kasbiy psixologiya fanini o'rganish davomida mutaxassislar mehnat jamoalarida yuzaga keladigan muammolarni, mehnat jamoalaridagi muomalani,

psixologiyaning umumiy qonuniyatlari va uslublarini ham keng o'rganishga erishadi. Bu ko'nikmalar asosida o'quvchi yoshlarga to'g'ri yo'nalish beriladi va shu orqali bu sohani rivojlantirishga amaliy ko'nikma yaratiladi.

Kasbiy psixologiya fanini rivojlantirish orqali ijtimoiy taraqqiyotni ro'yobga chiqaruvchi malakali mutaxassislarni tayyorlash va ularni jahon standarti darajasiga olib chiqish, kelajakka saviyali, bilimli va o'z kasbining fidoyilarini shakllantirishga erishishimiz mumkin. Buning uchun esa talabalarni mustaqil mehnat sharoitiga puxta tayyorlash, pedagogik mahoratini va bilim saviyasini oshirish lozim.

Kasbiy psixologiyani sohada qo'llash uchun avvalo kasblarga doir qo'llanmalar, tarqatma materiallar bilan ta'minlash va turli xil psixologik testlar, kuzatishlar orqali kasb tanlash arafasida turgan yoshlarga to'g'ri ko'nikma berish, ular uchun mos kasbni shu soha orqali tushuntirib berish kerak deb hisoblayman. Kasbiy psixologiya fani asosan 1-kursdan boshlab kirganligi sababli asosiy mohiyatini yoshlarni tanlab bo'lgan kasblarini puxta o'rganib o'quvchi-yoshlarga yetkazib berish qobiliyatini shakllantirish va o'z kasbining yetuk mutaxassisi bo'lish uchun qilinishi kerak bo'lgan ishlarni tushuntirib berish tashkil qiladi.

Bu fanni sohada qo'llash uchun ko'proq yoshlar bilan muloqot qilish, ularni kasbiy maqsadini belgilab berish, ularga turli motivatsiyalar ulashish, shu sohani chuqur egallasa ularni kelajakda nimalar kutib turganini tushuntirish kabi ishlarni amalga oshirish zarur hisoblanadi.

Xulosa: Hozirgi kunda kasb tanlash sohasidagi ishlarni to'g'ri yo'lga qo'yish, kasb tanlashga ongli ravishda kirishish va shakllantirish, kasbiy inqirozli vaziyatlar va munosabatlarni yengib o'tishga, albatta Kasbiy psixologiya fanini o'rganish orqali yechim topiladi. Chunki insonda jismonan tarafdin tashqari, psixik tarafga ham ko'proq ehtiyoj sezadi va bu uning hayotining ma'lum bir qismini tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni. <https://lex.uz/>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni. <https://lex.uz/>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son Qarori.

4. Sh.X. Abdullayeva Toshkent-2020 kasbiy psixologiya o'quv qo'llanma
5. N.A. Aripova, I.A. Xolmamatova, N.B. Qurbonova Toshkent-2018 kasbiy psixologiya darslik UDK:371.132
6. Z.N. Yulchiyeva, N.A. Mirashirova, Sh.D. Usmanova
7. G.G. Kuvandikova, I.N. Mustafaeva, D.F. Hamroqulova Toshkent-2021 Kasbiy Psixologiya Oliy texnik ta'lim yo'nalishlari uchun darslik
8. Constitution-our pride, our pride. The highest value of human rights and preservation of nature! Andqjai assistant-son of Bekzodbek Umarov Bakhtiyorzhan
9. Bekzod Umarov Bakhtiyorjon son, Shamshidinova Mushtariy Pattojon daughter Grunt water formation and hydrogeological aspects
10. B. Umarov, Q. Ahmedov, M. Akilova – Fan va innovatsiyalar, 2022 y.
11. B. Umarov - Eurasian Journal of Research, Development and..., 2022
12. Bekzod Umarov Bakhtiyorjon son, Shamsiddinova Mushtariy Pattojon daughter Adverse effects of Grunt water on ecology

